

Wissenschaftlicher Jahresbericht
des Österreichischen Archäologischen Instituts
2017

Das Österreichische Archäologische Institut
ist ein Forschungsinstitut der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Herausgeber

Österreichisches Archäologisches Institut an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Franz Klein-Gasse 1

A-1190 Wien

www.oeai.at

© 2017 ÖAW-ÖAI

Für den Inhalt verantwortlich: Sabine Ladstätter

Redaktion und Lektorat: Barbara Beck-Brandt

Satz und grafische Gestaltung: Andrea Sulzgruber

Druck: Holzhausen Druck GmbH

Alle Abbildungen, sofern nicht anders angegeben: © ÖAW-ÖAI.

ISSN 2309-1207

INHALT

Personal – 5

Feldforschungen – 7

Türkei – 7

Griechenland – 7

Österreich – 22

Ägypten – 24

Arbeitsgruppen des ÖAI – 33

Siedlungsarchäologie und Urbanistik – 33

Kult und Heiligtum – 39

Nekropolen – 47

Militärische Infrastruktur und Verkehrswege – 54

Bauforschung – 58

Natur- und Kulturlandschaften – 60

Alltag, Handel und Handwerk – 63

Keramikstudien – 65

Materialanalysen – 72

Cultural Heritage – 76

Digging Digital – 80

Osteoarchäologie und Archäobotanik – 85

Verzeichnisse 2017 – 99

Vorträge – 99

Poster – 107

Veranstaltungen und Ereignisse – 108

Lehrtätigkeiten – 116

Akademische Leistungen und Auszeichnungen – 116

Bibliografie – 116

Mitglieder des ÖAI – 122

Waren, Typen und Fabrikate. Ein Beitrag aus Oberägypten zum Levantine Ceramics Project

Im Juni 2017 begann nach Genehmigung durch den FWF das Projekt »Waren, Typen und Fabrikate. Ein Beitrag aus Oberägypten zum Levantine Ceramics Project« (FWF-Projekt ORD 69-VO). Zielsetzung ist, die erhebliche Menge an in Syene und Elephantine aufgenommenen Keramik, die für eine gedruckte Publikation zu umfangreich ist, mittels anderer Medien der Fachwelt vorzulegen. Daher wurde entschieden, diese Daten in einer Open Access-Strategie zur Gänze in eine bestehende Online-Datenbank einzuspielen. Als Datenbank wurde das Levantine Ceramics Project (LCP; <<https://www.levantineceramics.org/>>) gewählt.

Da die Datenbank des LCP zum einen ausschließlich auf Englisch geführt wird, zum anderen die Daten anders präsentiert werden als in den ursprünglichen ÖAI-Datenbanken, war es notwendig, breit angelegte Lösungsansätze und Methoden zu entwickeln, die auch bei derart großen Datenmengen gut funktionieren. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Übersetzung der deutschen Datensätze ins Englische sowie die Qualitätssicherung und die Harmonisierung der Datensätze aus den zwei bereits existierenden Datenbanken. Um diese Hindernisse möglichst gezielt zu überwinden, wurde ein genauer Arbeitsablauf erarbeitet, damit die Daten mit gleich bleibend hoher Qualität und in einer einheitlichen Form in die Datenbank des LCP eingepflegt werden können.

Hinsichtlich der Übersetzung kommt dabei die marktführende Terminologie- und Übersetzungssoftware SDL Trados 2017 zum Einsatz, zumal sich Keramikbeschreibungen oft wiederholen und man somit durch halbautomatisierte Übersetzungsabläufe gezielter arbeiten kann. Weil aber die Qualität einer Übersetzung größtenteils von der Qualität der Terminologie abhängt, wurde besonderes Augenmerk auf die Erarbeitung einer stimmigen und verlässlichen Deutsch-Englisch-Terminologie gelegt. Diese Terminologie wurde in die Übersetzungssoftware eingespielt und ist die Grundlage aller Übersetzungen. Eine konsistente Terminologie hat zur Folge, dass weniger Zeit während der Übersetzung für die Suche nach passenden Wörtern verwendet werden muss, die deutschen Begriffe alle einheitlich ins Englische übertragen werden und die Vergleichbarkeit der englischen Datensätze untereinander verbessert wird.

Die Erstellung der deutsch-englischen Keramikterminologie wurde Ende November 2017 abgeschlossen und enthält ca. 1.500 Begriffe pro Sprache (inkl. Synonyme), wobei wie folgt vorgegangen wurde: Als erster Schritt wurde eine hierarchische, konzeptbasierte deutsche Wörterliste erstellt. Das Thema Keramik wurde auf Grundlage theoretischer Modelle in intrinsische/beschreibende und extrinsische/äußere/interpretative Faktoren unterteilt, wobei der Bereich intrinsische Faktoren wieder in die Bereiche Material, Herstellung/Produktion/Technologie, Form, Oberflächenstruktur, Taphonomie, Größe/Maße und der Bereich extrinsische Faktoren in Datierung/Chronologie, Herkunft/Provenienz, Klassifizierung/Klassifikation, Auswertung/-smethoden untergliedert wurde. Jeder Unterbereich wurde anhand der Fachliteratur separat auf Englisch und Deutsch systematisch erarbeitet. Erst zum Schluss wurden die einander entsprechenden deutschen und englischen Begriffe verknüpft. Ein Ergebnis dieser Arbeit war, dass zu manchen Themen mit-

Levantine Ceramics Project, Übersetzungssoftware (SDL Trados Studio 2017) mit integrierter Terminologie (Screenshot N. High-Steskal)

unter mehr deutsche, dann wieder mehr englische Begriffe existieren und sich so unterschiedliche, kulturell bedingte wissenschaftliche Schwerpunkte in der Sprache manifestieren. Die konzeptbasierte Wörterliste ist insofern sinnvoll, als man die Literatur geordnet nach Begriffen durcharbeiten kann und Lücken schneller auffallen; darüber hinaus wird der Umgang mit Homonymen erleichtert.

Der zweisprachige Thesaurus wurde in Excel erstellt und dann in mehreren Arbeitsschritten als unsortierte Wörterliste in das Terminologieprogramm SDL MultiTerm hochgeladen, die direkt mit der Übersetzungssoftware verknüpft ist.

Projektleitung: S. Ladstätter; Mitarbeit: N. High-Steskal, L. Rembart. Kooperationen: A. M. Berlin (Boston University), C. v. Pilgrim (Schweizerisches Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo)

Kabalis/Kibyratris

Das gemeinsam mit T. Corsten (Universität Wien) durchgeführte und von der Gerda Henkel Stiftung geförderte Survey-Projekt wurde im Jahr 2014 im Feld abgeschlossen und befindet sich seither in der Publikationsphase. Die Vorlage der Forschungsergebnisse wird einerseits in der Form einer herkömmlichen Buchpublikation geschehen (vorgesehen für FiLyk), andererseits wurde gemeinsam mit der Gerda Henkel Stiftung und der Firma PLEX das Projekt »Kibyratris digital« ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um das Pilotprojekt eines stiftungseigenen Projekts zur vollständigen Online-Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen.

Das Jahr 2017 wurde intensiv dafür genutzt, Daten und Ergebnisse aufzubereiten und schrittweise auf die Online-Plattform zu übertragen. Angelegt ist bisher der Katalog mit insgesamt knapp 270, vielfach in zahlreiche Einzelbefunde weiter untergliederten Fundstellen. Diese Befundeinträge sind sowohl mit einer Datenbank für die Fundkeramik als auch mit einer Mediendatenbank verknüpft. Darüber hinaus wurde die Struktur des Textteils erstellt und ebenso ist die Arbeit an einzelnen, mit Katalog und Datenbanken verknüpften Kapiteln schon fortgeschritten. Im Verlauf der Eintragungen – sowohl im Text- als auch im Katalogteil – ergab sich in regelmäßigen Abständen der Bedarf an einer punktuellen Nachprogrammierung der Plattformstruktur, was zeitnah durch die Firma PLEX erfolgt ist.

Eine weitere qualitative Aufwertung konnte dadurch erzielt werden, dass begonnen wurde, sämtliche fotografierten Keramikfragmente freizustellen und einer professionellen Nachbearbeitung zu unterziehen. Mittlerweile sind mehr als 6.000 Fotos auf die Plattform hochgeladen, darunter schon ein Teil der Fotos und Umzeichnungen der über 2.000 diagnostischen Keramikscherben. Der Abschluss der Arbeiten ist für 2018 vorgesehen.

Projektleitung: O. Hülnden und T. Corsten (Universität Wien); Mitarbeit: M. Förg (LMU München), N. Gail, J. Gebauer (Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München), J. Kreuzer, C. Kurtze, K. Kugler, K.-L. Link (beide

LMU München), C. Pekrul (Universität Wien), M. Pichler, E. Tacconi-Garman (beide LMU München). Technische Betreuung: T. Brauner (PLEX GmbH, Berlin). Betreuung durch die Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf): B. Ruhardt

Kibyratris digital, Screenshot der Einstiegsseite